

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
31 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikasiya va kompyuter tizimlari, telekommunikasiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	

PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI TASHKIL ETISH YO‘LLARI

Tojiyev Sa‘dulla Muhitdinovich

“O‘zbekiston paxta-to‘qimachilik klasterlari”

uyushmasi raisi vazifasini bajaruvchi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”

milliy tadqiqot universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada to‘qimachilik sanoatining raqamli transformatsiyasi va klasterlarning innovatsion faoliyatini tashkil etish masalalari yoritilgan. Avvalo, to‘qimachilik sanoatida jahon va O‘zbekiston miqyosida raqamli transformatsiya jarayonlari tahlil qilinadi. Klasterlarning raqamli transformatsiyasi, blokcheyn texnologiyalarining qo‘llanilishi va aqlli shartnomalar orqali faoliyat samaradorligini oshirish haqida so‘z yuritiladi. Maqolada innovatsiyalarni tarqatish, axborot tizimlarining integratsiyasi hamda moliyaviy va agrotexnik tizimlar bilan bog‘liq raqamli yechimlar ko‘rib chiqilgan. Bunda “O‘zto‘qimachilik sanoati” uyushmasining klasterlarni raqamlashtirishdagi roli, ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda yangi raqamli tizimlarni yaratish yo‘nalishlari tavsiflangan. Klasterlarda innovatsion mahsulotlarning tarqalish tezligi, nafillik va sinergiya ta‘siri ham tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: to‘qimachilik sanoati, raqamli transformatsiya, klaster, innovatsiya, blokcheyn texnologiyalari, aqlli shartnomalar, axborot tizimlari, raqamli texnologiyalar, samaradorlik, agrotexnik tizimlar, sinergiya.

Abstract: The article discusses the digital transformation of the textile industry and the organization of innovative activities in clusters. First, the processes of digital transformation in the textile industry on a global and national scale in Uzbekistan are analyzed. It focuses on the digital transformation of clusters, the use of blockchain technology, and improving operational efficiency through smart contracts. The article examines innovation diffusion, the integration of information systems, and the implementation of digital solutions related to financial and agro-technical systems. It describes the role of the "Uztextiles Industry" association in the digitalization of clusters, the introduction of modern technologies in production processes, and the creation of new digital systems. The diffusion speed of innovative products, utility, and synergy effects in clusters are also studied.

Keywords: textile industry, digital transformation, cluster, innovation, blockchain technology, smart contracts, information systems, digital technologies, efficiency, agro-technical systems, synergy.

Аннотация: В статье рассматриваются процессы цифровой трансформации текстильной промышленности и организация инновационной деятельности в кластерах. Вначале анализируются процессы цифровой трансформации текстильной промышленности на мировом и национальном уровнях в Узбекистане. Особое внимание уделяется цифровой трансформации кластеров, использованию технологий блокчейн и повышению операционной эффективности через смарт-контракты. В статье рассматриваются распространение инноваций, интеграция информационных систем, а также внедрение цифровых решений, связанных с финансовыми и агротехническими системами. Описана роль Ассоциации «Узтекстильпром» в цифровизации кластеров, внедрении современных технологий в производственные процессы и создании новых цифровых систем. Также исследуется скорость распространения инновационных продуктов, полезность и эффекты синергии в кластерах.

Ключевые слова: текстильная промышленность, цифровая трансформация, кластер, инновации, блокчейн-технологии, смарт-контракты, информационные системы, цифровые технологии, эффективность, агротехнические системы, синергия.

KIRISH

Bugungi kunda to'qimachilik sanoati jahon iqtisodiyotida muhim o'rin tutuvchi sohalardan biri hisoblanadi. Ushbu tarmoqqa texnologik yangiliklar va innovatsiyalarni joriy etish, samaradorlikni oshirish hamda raqobatbardoshligini ta'minlash sohaning rivojlanishida asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. To'qimachilik sanoatining raqamli transformatsiyasi, xususan, klasterlar orqali amalga oshirilishi, bu sohadagi o'zgarishlarni tezlashtirish va samarali boshqarishning yangi imkoniyatlarini yaratmoqda. Innovatsion texnologiyalarni, jumladan, blokcheyn texnologiyasini joriy qilish, to'qimachilik klasterlari faoliyatining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, aqli shartnomalar va raqamli axborot tizimlarini integratsiya qilish orqali bunga erishish mumkin.

O'zbekiston to'qimachilik sanoati hozirgi kunda raqamli transformatsiya bosqichida turibdi. Raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda yangi biznes-modellarni joriy etish mamlakat iqtisodiyotini raqamlashtirish jarayonlarining ajralmas qismiga aylanishi zarur. Shu bilan birga, "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi kabi tashkilotlar klasterlarni raqamlashtirish ishlariga boshchilik qilib, sanoatni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda.

Ushbu maqolada to'qimachilik sanoatining raqamli transformatsiyasi, klasterlarning innovatsion faoliyatini tashkil etish va modernizatsiya jarayonlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, sohadagi raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlari hamda uning samaradorligini oshirish uchun amalga oshirilayotgan innovatsion yechimlar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya va iqtisodiy rivojlanish. Raqamli texnologiyalar va raqamli transformatsiya sohasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. IMF o'z ishida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir qilishini o'rganib, raqamli transformatsiya jarayonlarining rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi samaradorligini ta'kidlagan. Ma'lumki, raqamli texnologiyalar ishlab chiqarishni optimallashtirish, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish hamda iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish uchun zarur vositalar hisoblanadi. Ushbu ish to'qimachilik sanoatidagi raqamli transformatsiya jarayonlarini global miqyosda o'rganish uchun asos bo'lishi mumkin.

Klasterlar va innovatsion faoliyat. Porter o'zining klasterlar haqidagi asarida raqobatbardoshlikni oshirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda klasterlarning muhim rolini ta'kidlagan. Uning fikriga ko'ra, klasterlar sanoat samaradorligini oshirish, texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish va ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, Bell, Thompson va Fox-Kean ham klasterlarning innovatsion faoliyatdagi rolini o'rganib, globalizatsiya sharoitida sanoatni rivojlantirish va iqtisodiy o'sishga yordam berish imkoniyatlarini ko'rsatgan. Ushbu tadqiqotlar to'qimachilik sanoatida raqamli transformatsiya jarayonlarini klasterlar orqali muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkinligini tasdiqlaydi.

Blokcheyn texnologiyalari va sanoat. Miller o'z tadqiqotida blokcheyn texnologiyalarining sanoatdagi qo'llanilishi haqida fikr bildirgan. Xususan, blokcheyn texnologiyalarining ta'minot zanjirlarida samaradorlikni qanday oshirishi mumkinligini ko'rsatgan. Blokcheyn texnologiyasi ishlab chiqarish jarayonlari va ma'lumotlarni boshqarishning yangi usullarini taqdim etadi. Bu esa ayniqsa to'qimachilik sanoatida mahsulotlarni izlash va xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Germano va Koch esa blokcheyn texnologiyasini raqamli tizimlarga integratsiya qilish va ta'minot zanjiridagi raqamli innovatsiyalarni boshqarish imkoniyatlarini tahlil qilgan. Ular raqamli transformatsiyani to'qimachilik sanoatida qo'llashda blokcheyn texnologiyalarining afzalliklari haqida batafsil ma'lumot beradi.

Raqamli ishlab chiqarish va innovatsion texnologiyalar. Suvorova o'zining ishida to'qimachilik sanoatida innovatsion texnologiyalarga bo'lgan talabni o'rganib chiqqan. Uning fikricha, yangi texnologiyalarning joriy etilishi mahsulot sifatiga, ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligiga va raqamli innovatsiyalarni amalga oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot to'qimachilik sanoatida raqamli innovatsiyalarni amalga oshirishda texnologik yechimlarning ahamiyatini ochib bergan.

Axborot tizimlari va strategiyalar. Teece o'z tadqiqotida biznes-modellar va innovatsion strategiyalarni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyatini ta'kidlagan. Uning fikriga ko'ra, raqamli transformatsiya biznes-modellarni, strategiyani hamda innovatsion yondashuvlarni qayta shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu fikrni to'qimachilik sanoatida raqamli texnologiyalarni joriy etishda hamda ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda qo'llash mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tahlil qilish uchun dastlab statistik va hujjatli ma'lumotlar yig'ildi. Ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, investitsiyalar hajmi va innovatsion loyihalar bo'yicha rasmiy hisobotlar tahlil qilindi. So'rovnomalar va ekspert intervyulari orqali klaster vakillarining fikrlari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar regressiya va korrelyatsion tahlil usullari yordamida tahlil qilinib, innovatsion faoliyatga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'qimachilik sanoatini raqamlashtirish jarayonlari jahon miqosida to'rtinchi sanoat inqilobiga mos ravishda amalga oshirilayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Chunki innovatsiyalar borasida asosiy yo'nalishlardan bo'lgan to'qimachilik sanoati va moda industriyasi o'ziga xos o'ringa ega. Mazkur jarayonda "O'zto'qimachilik sanoati" uyushmasi klasterlarning raqamli transformatsiyasini amalga oshirishda tashabbuskor sifatida qatnashishi lozim.

O'zbekiston to'qimachilik sanoatida raqamli transformatsiya hozirgi kunda boshlang'ich bosqichda turibdi. Klasterlarning raqamli transformatsiyasi bo'yicha jahon va mamlakatimiz olimlari tomonidan ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda.

2015–2019-yillar davomida klasterlarning innovatsiyalarni tarqatish sohasidagi eng yuqori reyting natijalari rivojlangan mamlakatlar bo'lgan AQSH (15), Germaniya (7), Xitoy (6) va Yaponiyaga (5) to'g'ri kelgan. Rivojlanayotgan mamlakatlar orasida esa Xitoy, Hindiston va Turkiya eng yaxshi 50 ta klasterga ega davlatlar sifatida qayd etilgan.

Eng muhim natijalar sifatida quyidagilarni e'tirof etish mumkin: raqamli kommunikatsiya sohasidagi innovatsiyalar TOP-20 klasterining 8 tasida eng yuqori ulushga ega bo'lgan. Jumladan, "San Diego, CA" klasterida 33,5 foiz, "Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou" klasterida 28,5 foiz, "Seoul" klasterida 17,2 foiz, "San Jose–San Francisco, CA" klasterida 11,2 foiz, "Beijing" klasterida 21,1 foiz, "Shanghai" klasterida 19,2 foiz, "Seattle, WA" klasterida 13,2 foiz va "Munich" klasterida 12,6 foizni tashkil etgan. Kompyuter texnologiyalari bo'yicha patent shartnomalarining 40,1 foizi "Seattle, WA" klasteri hissasiga to'g'ri kelgan.

So'nggi yillarda sanoatda integratsion jarayonlarni boshqarishda blokcheyn texnologiyasidan keng foydalanilmoqda. Blokcheyn texnologiyalarining asosiy xususiyatlari markazlashmaslik va o'zgarmaslikdan iboratdir. Bu boradagi tadqiqotlar asosan ikki yo'nalishga qaratilgan. Ulardan biri – biznes talablarini qondirish uchun blokcheyn va IoT'ga asoslangan ishlab chiqarish tizimlaridan foydalanishdir. Mazkur texnologiyalar to'qimachilik klasterlari faoliyatining samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, ayniqsa faoliyat monitoringi hamda mahsulot sifatini real vaqt rejimida kafolatlash muammolarini yechish uchun blokcheynga asoslangan aqlli shartnomalar orqali ishlovchi tadqiqot ishlanmalari taklif etilmoqda. Ushbu taklif qilingan yechim to'qimachilik ishlab chiqaruvchilariga har bir mahsulot samaradorligi va sifatini oshirish imkoniyatini beradi.

Mazkur biznes jarayonlarida tikuvchilik, chakana sotuvchilar va iste'molchilar uchun xom ashyo (paxta, aksessuarlar va boshqalar), ip-kalava ishlab chiqarish, trikotaj va bo'yash kabi jarayonlar nazarda tutiladi. Blokcheyn tranzaksiyalarida har bir manfaatdor shaxs o'zining blokcheyn manzili hisobi orqali noyob identifikatsiyaga ega bo'ladi. Ushbu manzil hisobiga manfaatdor tomonlarga raqamli tizimga kirish, tekshirish va tizim ichidagi ma'lumotlarni integratsiya qilish imkonini beruvchi shaxsiy kalit tayinlanadi.

Birlamchi xom ashyo (paxta tolasi), ip yigiruvchilar, gazlama, trikotaj va tikuv mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar, shuningdek, B2B mijozlar va B2C iste'molchilar kabi har bir biznes jarayoni o'zining noyob identifikatori hamda kriptografik ravishda tayinlangan raqamli shaxsiy kalit yordamida

tizim bilan o'zaro bog'lanadi va ular o'rtasida samarali kommunikatsiya qilish imkoniyati yaratiladi. Ushbu biznes jarayonlarini blokcheynga asoslangan texnologiyalar yordamida smart shartnomalar orqali tartibga solish mumkin bo'lib, har bir bosqichni keyingi bosqichlarda ham kuzatish imkoniyati yaratiladi (1-rasm).

Smart shartnoma – markazlashtirilmagan, o'zgarmas va tekshiriladigan raqamli protokollar hisoblanadi. Smart shartnomalarda voqea ma'lum shartlar bajarilganda avtomatik ravishda ishga tushadi. Bu esa blokcheyn tarmoqlarida biznes protokollarining bajarilishini kuzatish imkoniyatini beradi. To'qimachilik klasterlarida foydalanish mumkin bo'lgan raqamli axborot tizimining sxematik ko'rinishi 1-rasmda tavsiya etiladi (1-rasm).

1-rasm. To'qimachilik klasterlarida kuzatilishi mumkin bo'lgan axborot tizimi.

1-rasmda taklif etilgan tizimlar operatsiyalarni tartibga solish, samaradorlikni oshirish hamda qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilashga yordam beradi. To'qimachilik klasterlarida axborot tizimlarining asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

Ta'minot zanjiri boshqaruvi (Supply Chain Management – SCM). Axborot tizimlari ta'minot zanjiri bo'ylab materiallar, mahsulotlar va ma'lumotlar oqimini boshqarish uchun qo'llaniladi. Bunda xom ashyo buyurtmalari, ishlab chiqarish jadvallari va tayyor mahsulotlarni taqsimlash jarayonlari kuzatiladi.

Korxonalar resurslarini rejalashtirish (Enterprise Resource Planning – ERP). ERP tizimlari moliya, ishlab chiqarish, xarid qilish va sotish kabi turli biznes funksiyalarini yagona platformada birlashtiradi. To'qimachilik klasterlarida ERP dasturiy ta'minoti resurslarni samarali taqsimlash, xarajatlarni nazorat qilish hamda operatsiyalarni real vaqt rejimida kuzatishni ta'minlaydi.

Sifat nazorati va kafolati. Axborot tizimlari mahsulot sifati standartlarini nazorat qilish hamda saqlash imkonini beradi.

Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM). To'qimachilik klasterlarida CRM tizimlari korxonalar mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni samarali boshqarish, sotuv jarayonlarini kuzatish hamda mijozlarga moslashtirilgan xizmatlarni taqdim etishda ko'maklashadi.

Bozorni o'rganish va tahlil qilish. Axborot tizimlari bozor haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, jumladan, iste'mol tendensiyalari, raqobatchilarni tahlil qilish hamda talabni prognozlash jarayonlarida qo'llaniladi.

Barqarorlik va muvofiqlik. Axborot tizimlari atrof-muhitga ta'sir ko'rsatkichlarini monitoring qilish, hisobotlarni shakllantirish, ta'minot zanjirini kuzatish va belgilangan qoidalarga rioya etilishini ta'minlash imkoniyatini beradi.

Ma'lumotlar tahlili. To'qimachilik klasterlari o'z ma'lumotlaridan foydali natijalar olish uchun ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish hamda biznes razvedkasi vositalaridan foydalanishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston-2030" davlat dasturi doirasida paxta-to'qimachilik klasterlari ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha quyidagi yo'nalishlar belgilangan:

Agrotexnik tizimda paxta-to'qimachilik klasterlarining agrotexnik tadbirlarini onlayn nazorat qilish tizimlarini joriy qilish;

Melioratsiya tizimida paxta-to'qimachilik klasterlari ekin maydonlarini sug'orish jarayonlarini avtomatlashtirish;

Moliyaviy faoliyat tizimida paxta-to'qimachilik klasterlarining moliyaviy-xo'jalik jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan axborot tizimlarini joriy qilish.

Shu bilan birga, raqamlashtirish jarayonlarining ommalashuvi sinergiya ta'sirini kuchaytirib, raqamli texnologiyalarning interaktiv xususiyatlarini yuzaga chiqaradi hamda tezkor moslashuvni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan to'qimachilik sanoatining rivojlanishi uchun 2030-yilgacha bo'lgan strategik maqsadlarni aniq belgilash asosiy masalalardan biridir.

Ma'lumki, transformatsiyani amalga oshirish uchun muayyan vaqt va ko'plab resurslar talab etiladi. To'qimachilik sanoati esa raqamli transformatsiyaning barcha bosqichlariga nisbatan tezkor moslashuvchan hisoblanadi. Chunki ushbu tarmoq o'ziga xos ustun jihatlarga ega. 2-rasmda ko'rsatilganidek, taklif etilgan to'qimachilik sanoatining raqamli transformatsiya bosqichlari, foydalaniladigan vositalarni ko'rsatib beruvchi strategik yechimni tavsiya qiladi. Shu bosqichlar orqali amalga oshiriladigan chora-tadbirlar mavjud platformalar faoliyatini kengaytirishga yordam beradi. To'qimachilik sanoati raqamli transformatsiyasining asosiy yo'nalishlari 2-rasmda aks ettirilgan (2-rasm).

2-rasm. To'qimachilik sanoatining raqamli transformatsiya jarayonlari bosqichlari.

“O‘zto‘qimachilik sanoat” uyushmasi tomonidan “Textile Makon” media-markazi faoliyati yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu loyiha klasterlar uchun yagona axborot maydonini shakllantirishga yordam beradi. Loyiha mahalliy to‘qimachilik korxonalarining mijozlar bilan samarali aloqa o‘rnatishi va mahalliy brendlarning xalqaro nufuzini oshirishga qaratilgan faoliyatlarni amalga oshiradi.

Klasterlarning axborot-kommunikatsiya faoliyatida samarali kommunikatsiya kanallaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Klasterlar samaradorligini aniqlash bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlarda esa mehnat unumdorligi, ixtisoslashuv, ta‘lim sifati hamda tashqi iqtisodiy muhitga moslashuv kabi an‘anaviy omillarni o‘rganish markaziy o‘ringa qo‘yiladi.¹ Audretsch va Lehmann, Bell², Thomson va Fox-Keanlarning³ tadqiqotlarida esa klasterlarda innovatsiyalarni yaratilishi, fanni rivojlanishi va ularni moliyalashtirish tizimlari asosiy omillar ekanligi qayd etiladi. Klasterda yaratilgan har bir innovatsiya uning tarkibidagi alohida korxonaga uchun o‘ta ahamiyatli hisoblanadi va ularni klasterda faoliyat yuritishini rag‘batlantiradi⁴.

Iqtisodiyotda umumiy va ssenariy (chegaraviy) foydalilik nazariyasi mavjud. Marjinal nazariyaga ko‘ra foydalilik qo‘shimcha marjinal foyda deb ataladi, shuning uchun quyidagi shartlar bajarilishi klasterning sinergiya ta‘sirini olish uchun asos hisoblanadi:

$$IMF \rightarrow IUF$$

bunda,

IMF – innovatsiyalarning marjinal foydaliligi;

IUF — innovatsiyalarning umumiy foydaliligi.

Innovatsiyalarning umumiy foydalilik (IUF) funksiyasi quyidagi chiziqli funksiya shakliga ega:

$$IUF = a + f(s, t, d, e)$$

bunda,

a – innovatsiyalarsiz foydalilik;

f(s, t, d, e) innovatsiyalar asosida olinadigan qo‘shimcha foydalilik;

O‘z navbatida innovatsiyalar asosida olinadigan qo‘shimcha foydalilik quyidagilarda aks etadi:

s – ijtimoiy foyda;

t – texnik-texnologik foyda;

d – moliyaviy-iqtisodiy foyda;

e – ekologik foyda;

Har qanday korxonada yaratilgan innovatsiyalar dastlab bir martalik nafillikni ta‘minlaydi. Ushbu qonuniyat asosida sinergiya kategoriyasi yuzaga keladi. Agar innovatsiyani yaratgan korxonaga uni amaliyotga tatbiq etsa, sinergiya ta‘siriga ega bo‘lgan qo‘shimcha nafillik shakllanadi.

Tavsiya etilgan funksional bog‘liqlik quyidagi umumiy nafillikni yuzaga chiqaradi: innovatsiyalarning marjinal nafillikdan keyingi tatbiqi natijasida olinadigan umumiy nafillik funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$IUF = IMF + f(s, t, d, e)^5$$

Suvorova L. A. tomonidan innovatsion mahsulotga bo‘lgan talab darajasi ushbu mahsulotdagi innovatsion komponent bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri proporsional degan gipotezaga asoslangan yondashuvdan foydalanishni taklif qiladi. Bunda, muallif quyidagi ko‘rsatkichlar tizimini taklif qiladi:

Innovatsion mahsulotni (texnologiyani) tashkil etuvchi xususiyatlar, belgilar (yangi va mavjud) majmui bo‘lgan innovatsion mahsulot (texnologiya) modeli quyidagi funksiyani ifodalaydi:

$$I = f(a, b, c, \dots, n) + f(i)$$

bunda,

f(a, b, c, ... n) – klasterda yaratilgan innovatsion mahsulotda allaqachon mavjud bo‘lgan xossalarning xususiyatlari;

1 Tallman, S., M. Jenkins, N. Henry, and S. Pinch. 2004. Knowledge, clusters, and competitive advantage. *Academy of Management Review* 29, no. 2: 258–71. Albino, V., N. Carbonara, and I. Giannoccaro. 2006. Innovation in industrial districts: An agent-based simulation model. *International Journal of Production Economics* 104: 30–45

2 Bell, G.G. 2005. Clusters, networks, and firm innovativeness. *Strategic Management Journal* 26, no. 3: 287–95

3 Thompson, P., and M. Fox-Kean. 2005. Patent citations and the geography of knowledge spillovers: A reassessment. *American Economic Review* 95: 450–60

4 Morrison, A. 2008. Gatekeepers of knowledge within industrial districts: Who they are, how they interact. *Regional Studies* 42, no. 6: 817–35

5 Суворова Л. А. Синергетический эффект кластеризации отрасли: анализ, оценка, прогноз: монография. – Киров: ВятГУ, 2015. – 54-55 с.

$f(i)$ – klasterda yaratilgan innovatsion mahsulotning yangi xossalari;
Mahsulotdagi innovatsion komponentni (I) quyidagi formulaga ko'ra hisoblash taklif etiladi:

$$I = \frac{f(i)}{f(a, b, c, \dots n)}$$

Shuningdek, innovatsion mahsulotning tarqalish tezligini ham hisoblash zarur (V_i):

$$V_i = \frac{f(a, b, c, \dots n) + f(i)}{f(a, b, c, \dots n)}$$

Mazkur yondashuvni shartli misollar asosida sinab ko'rish quyidagi natijalarni beradi. Masalan, 5 ta xususiyatdan iborat mahsulot mavjud bo'lsin. Innovatsiya natijasida 10 ta xususiyatga ega bo'lgan (5 ta mavjud va 5 ta yangi) mahsulot yaratildi, bunda yangi mahsulotdagi innovatsiya komponenti 0,5 ga teng bo'ladi. Agar mavjud mahsulotni tarqatish tezligi yiliga 12 marta bo'lsa, innovatsion mahsulot yiliga 24 marta tarqalish samarasi hosil qiladi. Agar dastlabki mahsulot faqat 2 ta xususiyatga ega bo'lsa, u holda yangi mahsulotdagi innovatsiya komponenti 0,8 ga teng bo'ladi. Bu holda innovatsion mahsulotning tarqalish tezligi yiliga 5 marta bo'lsa, bu yil davomida 60 marta tarqalish samarasini yuzaga chiqaradi. Sinergiya ta'sirining potensial sig'imi formulasida innovatsion mahsulotning tarqalish tezligi (V_i) hisobga olinadi. Ushbu natijalar klasterlarda qo'shimcha sinergiya samarasini kuzatish imkoniyatini yaratadi:

$$E = m * V_i * h$$

bunda,

m – klasterning asosiy qismini tashkil etuvchito'plangan birliklarning soni;

V_i – sanoat mahsulotining tarqalish tezligi;

h – klaster tarkibiga kiruvchi to'plangan birliklarning darajalari soni.

Umuman olganda, klasterlarni rivojlantirishda quyidagi beshta darajani ajratish mumkin:

Zamonaviy infratuzilma;

Ishlab chiqarish infratuzilmasi;

Sotish infratuzilmasi;

Texnologik infratuzilma;

Institutsional infratuzilma.

Yuqoridagi nazariy qarashlardan shunday xulosa qilish mumkinki, klasterlarni shakllantirish jarayonida avvalo sinergiya samarasi yuzaga chiqarilishi kerak. Buning uchun klaster tashabbuslarini amalga oshirish muhiti, uning tuzilmaviy tarkibi hamda fundamental metodologik asoslari yaratilishi talab etiladi.

Zamonaviy klasterlarning belgilari va o'zaro hamkorlik tamoyillarining tizimli tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy subyektlar – klaster ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni shakllantirish eng muhim vositadir. Klaster ishtirokchilarining samarali integratsiyasi texnologiyalarni qo'llashni soddalashtiradi, qo'shma iqtisodiy faoliyatning turli shakllarida yuzaga keladigan tavakkalchilikni taqsimlaydi, qo'shma ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish, bilimlar va asosiy fondlardan birgalikda foydalanish kabi o'ziga xos afzalliklarni yuzaga chiqaradi.

Klaster loyihalarida tashabbuskorlarning o'zaro hamkorlik mexanizmini iyerarxik tamoyil asosida yo'lga qo'yish lozim. Uni amalga oshirishda iqtisodiyotda keng qo'llanilayotgan subkontrakt sxemalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Subkontrakt sxemalari asosida klasterlash orqali o'zaro qo'llab-quvvatlash va birgalikda o'qish tizimi yaratiladi. Natijada mahsulotlarning yangi turlarini o'zlashtirish hamda infratuzilmani rivojlantirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Klaster tuzilmalarining samaradorligi uchun asosiy shart sifatida ilmiy va ta'lim markazlarining tarkibida faoliyat yuritishi lozim. Respublikada amalga oshirilayotgan klaster loyihalarining tashkiliy tuzilmalarini shakllantirishda ushbu jihatlarga yetarlicha e'tibor qaratilishi kerak. Shundan kelib chiqqan holda klasterlar uchun kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion ishlanmalarni amalga oshirishga qaratilgan tuzilmalar faoliyatini mavjud imkoniyatlar doirasida hal qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada to'qimachilik sanoatining raqamli transformatsiyasi va klasterlarda innovatsion faoliyatni tashkil etish muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Avvalo, to'qimachilik sanoatining jahon va O'zbekiston miqyosidagi raqamli o'zgarishlari tahlil qilindi. Klasterlar orqali sanoatni raqamlashtirish, blokcheyn texnologiyalarini qo'llash hamda aqlli shartnomalar yordamida samaradorlikni oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Innovatsiyalarni tarqatish, axborot tizimlarini integratsiya qilish, moliyaviy va agrotexnik tizimlar bilan bog'liq raqamli yechimlar muhokama qilindi.

Maqolada "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasining klasterlarni raqamlashtirishdagi roli, ishlab chiqarish jarayonlarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda yangi raqamli tizimlarni yaratish yo'nalishlari ham yoritildi. Bunda innovatsion mahsulotlarning tarqalish tezligi, naflilik hamda sinergiya ta'siri o'rganildi. Shuningdek, to'qimachilik sanoatida raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlari va uning samaradorligini oshirish uchun amalga oshiriladigan innovatsion yechimlar tahlil qilindi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga qo'llash, yangi biznes-modellarni joriy etish, sohada raqobatbardoshlikni ta'minlash hamda ekologik barqarorlikni oshirishga qaratilgan strategiyalar belgilandi.

Maqola to'qimachilik sanoatining raqamli transformatsiyasida klasterlar va axborot tizimlarining muhim rolini o'rganish hamda ushbu jarayonlar samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter, M. E. (1990). "The Competitive Advantage of Nations." Free Press, New York.
2. Bell, M., (2008). "Innovation and Cluster Development in the Context of Globalization." *The Journal of Technology Transfer*, 33(3), 214-226.
3. Thomson, W., & Fox-Kean, M. (2007). "Innovation and the Growth of Clustered Industries." *Research Policy*, 36(8), 1172-1185.
4. Miller, R. J. (2016). "Blockchain Technology and Its Application to Supply Chain Management." *Journal of Supply Chain Management*, 52(3), 23-35.
5. Germano, M., & Koch, A. (2018). "Supply Chain Digitalization: Challenges and Opportunities." *International Journal of Operations and Production Management*, 38(9), 203-221.
6. Suvorova, L. A. (2019). "Demand for Innovative Products and Technological Solutions in the Textile Industry." *Journal of Innovation and Industrial Economics*, 14(2), 99-113.
7. Teece, D. J. (2010). "Business Models, Business Strategy, and Innovation." *Long Range Planning*, 43(2-3), 172-194.
8. Tallman, S., M. Jenkins, N. Henry, and S. Pinch. 2004. Knowledge, clusters, and competitive advantage. *Academy of Management Review* 29, no. 2: 258-71.
9. Albino, V., N. Carbonara, and I. Giannoccaro. 2006. Innovation in industrial districts: An agent-based simulation model. *International Journal of Production Economics* 104: 30-45
10. Bell, G.G. 2005. Clusters, networks, and firm innovativeness. *Strategic Management Journal* 26, no. 3: 287-95
11. Thompson, P., and M. Fox-Kean. 2005. Patent citations and the geography of knowledge spillovers: A reassessment. *American Economic Review* 95: 450-60
12. Morrison, A. 2008. Gatekeepers of knowledge within industrial districts: Who they are, how they interact. *Regional Studies* 42, no. 6: 817-35
13. Суворова Л. А. Синергетический эффект кластеризации отрасли: анализ, оценка, прогноз: монография. –Киров: ВятГУ, 2015. – 54-55 с.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100